

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS

A PERSISTÊNCIA DO TELHADO NA ARQUITETURA BRASILEIRA: A CASA MODERNA

Ana Elísia da Costa

UFRGS, Rua Sarmento Leite, 320, Porto Alegre, Brasil, ana_elisia_costa@hotmail.com

Célia Castro Gonsales

UFPel, Rua Benjamin Constant, 1359, Pelotas, Brasil, celia.gonsales@gmail.com

RESUMO

O telhado foi largamente utilizado na arquitetura brasileira, mesmo em plena vigência da arquitetura moderna que tinha no uso de volumes prismáticos uma de suas estratégias compositivas fundamentais. A arquitetura moderna residencial apresentou neste país um rico repertório de soluções de uso desta cobertura que se relacionam diretamente com os partidos adotados: partidos compactos, de proporções quadráticas, com telhados com pontos elevados e compositivamente expressivos; partidos compactos com proporções retangulares ou aditivos decompostos em alas estreitas e alongadas, possibilitando telhados com baixa inclinação que, com forte caráter planar, enfatizavam mais a geometria de suas bases. O artigo tem o objetivo de, a partir de uma exposição panorâmica de obras do período moderno, realizar uma reflexão sobre o uso do telhado - elemento essencialmente tradicional - na casa moderna brasileira, identificando a incorporação e a transformação desse legado colonial.

Palavras-chave: telhado na casa moderna; casa moderna brasileira; cobertura tradicional

RESUMEN

El tejado fue largamente utilizado en la arquitectura brasilera mismo en plena vigencia de la arquitectura moderna que tenía en el uso de volúmenes prismáticos una de sus estrategias compositivas fundamentales. La arquitectura moderna residencial presentó en este país un rico repertorio de soluciones de uso de esta cubierta que se relacionan directamente con los partidos adoptados: partidos compactos, de proporciones cuadráticas, con tejados con inclinación elevada y compositivamente expresivos; partidos compactos con proporciones rectangulares o aditivos descompuestos en cuerpos estrechos y alargados, posibilitando tejados con baja inclinación que, con el plano de cubierta bien acentuado, enfatizaban más la geometría de sus bases. El artículo tiene el objetivo de, a partir de una exposición panorámica de obras del periodo moderno, realizar una reflexión sobre el uso del tejado - elemento esencialmente tradicional - en la casa moderna brasilera, identificando la incorporación y la transformación de ese legado colonial.

Palabras-clave: tejado en la casa moderna, casa moderna brasileira; cubierta tradicional

A PERSISTÊNCIA DO TELHADO NA ARQUITETURA BRASILEIRA: A CASA MODERNA

INTRODUÇÃO

O uso do telhado trazido pelo colonizador português perdurou na arquitetura brasileira, sendo este largamente utilizada ao longo do século XX, em plena vigência da arquitetura moderna.

Em uma arquitetura que inicialmente se alinhava com as questões plásticas das vanguardas do começo do século XX, que tinham no uso de volumes prismáticos uma estratégia compositiva fundamental, dificuldades técnicas e vontade de diálogo com a tradição justificaram a permanência do uso do telhado nas primeiras décadas deste século.

Uma exposição panorâmica de obras do período moderno possibilita a construção de uma reflexão sobre o uso do telhado na casa moderna brasileira e identifica a incorporação e a transformação desse legado colonial, que veio reverberar ainda entre as décadas de 70 e início dos anos 2000.

A importância dessa análise reside na possibilidade de averiguar como o emprego de um elemento tradicional como o telhado, que o “senso comum” indicaria como uma posição conservadora, pôde trazer à tona uma arquitetura aceita oficialmente como “moderna”, mesmo sem lançar, sistematicamente, mão do uso de “novas tecnologias” e “volumes puros”, elementos constantes em um vocabulário moderno de caráter vanguardista.

O TELHADO NA ARQUITETURA MODERNA

No âmbito da arquitetura moderna, o uso do telhado pode ser abordado a partir de correntes que apresentaram pontos antagônicos. De um lado, através da corrente “organicista” e da figura de Frank Lloyd Wright, delegava-se, na sua fase inicial, um grande protagonismo ao telhado. Eram empregados telhados de quatro águas com ponto “achatado” e generosos beirais, compondo um dos extratos visuais que enfatizava a horizontalidade de alas isoladas. Como forma de reforçar esta estratégia, o arquiteto buscava desconectar a cobertura de sua base, quer através de um “cinturamento” com cor diferente, quer através de esquadrias que explicitam a independência estrutural entre parede e cobertura, como ilustram as casas Wislow (1983) e Casa Robie (1908).

A partir dos anos 30, Wright fez uso da cobertura plana – a Casa da Cascata (1939) seria um exemplo – mas a presença do telhado continuou em sua obra, ainda que decomposto em planos.

De outro lado, através da corrente “racionalista” e da figura de Le Corbusier, propunha-se a eliminação dos telhados para dar lugar ao terraço-jardim que, no conjunto dos “cinco pontos da arquitetura moderna”, compunha um sistema construtivo e formal que buscava valorizar a expressão compositiva de volumes puros, como pode ser observado na série de *villas* dos anos vinte. Assim, em uma primeira fase, o telhado assumiu um papel marginalizado que remetia às soluções do passado e deveria dar espaço à “arquitetura do seu tempo”.

Contudo, posteriormente, buscando um diálogo maior com as idiossincrasias locais, Le Corbusier reinterpretou também as coberturas tradicionais em duas águas, introduzindo o telhado asa de borboleta. Nele, a tradicional cumeeira do telhado de duas águas - linha mais alta - se transforma em uma calha - linha mais baixa -, como se observa nas casas Errazuris (1930) e em Mattes (1934). A solução veio evitar os problemas técnicos provenientes da laje impermeabilizada, ao mesmo tempo em que mantinha a integridade das fachadas como planos retangulares e abstratos.

O TELHADO NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

No Brasil, a investigação das possibilidades técnicas e formais da cobertura plana e do terraço foi exercida por alguns dos arquitetos mais importantes do modernismo, como Gregori Warchavchik, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão e Alvaro Vital Brazil. No entanto, entraves técnicos iniciais, como a falta de domínio de execução de lajes impermeabilizadas, em alguns casos, levou à adoção da cobertura em telhado omitida por platibandas. Esta atitude está presente na primeira casa moderna brasileira de Gregori Warchavchik de 1927 e em tantas outras construídas na década de 30. Esse procedimento mantinha de alguma forma a expressão formal sugerida nos “Cinco Pontos”, sem alcançar, obviamente, as lógicas construtivas e espaciais que o sistema lecorbusiano propunha.

No entanto, simultaneamente a essas investigações, o problema da cobertura foi sofrendo reinterpretações culturais ao buscar-se uma releitura da tradição colonial portuguesa, onde o telhado e a varanda, configurada pelo seu prolongamento, cumpriam secularmente o papel de lugar de encontro familiar e de articulação entre interior e exterior, luz e penumbra, calor e frescura (LUCCAS, 2006; MONTEZUMA, 2002).

A obra de Lucio Costa é exemplo da investigação “sistemática” e continuada do uso de lajes impermeabilizadas, de telhados tradicionais e de uma releitura destes na cobertura da casa moderna brasileira.

Depois de se dedicar ao estudo do patrimônio arquitetônico nacional, o arquiteto investe em uma linguagem “neocolonial”, onde rememora, de maneira muito literal, telhados e elementos de arquitetura de procedência tradicional, como ilustram as casas Fábio Carneiro de Mendonça (1930) e Ernesto Gomes Fontes (1930). A partir de sua experiência na ENBA, em 1931, e do estudo dos mestres modernos nos anos seguintes, o arquiteto passa a realizar experimentos sistemáticos sobre as possibilidades de uma arquitetura abstrata e com cobertura plana horizontal, como podem ser observadas nas Casas “Sem Dono” (1931), Alfredo Schwartz (1932 - com Warchavchik) e Cesário Coelho Duarte (1933). Logo em seguida, numa atitude de conciliação dos dois momentos anteriores, nas casas geminadas de Monlevade (1934), faz sua primeira experiência com um telhado “verdadeiramente moderno”: plano inclinado de telhas de fibrocimento com baixa inclinação e com caráter essencialmente planar, coroando um volume prismático sobre pilotis. (CORREIA, 2003; LIMA, 1999). (Figura 1)

Figura 1: Passagem de Lúcio Costa de um vocabulário mais tradicional a um mais moderno: (a) Casa Ernesto Gomes Fontes (1930); (b) Casa sem dono (1931); (c) Casas de Monlevade (1934).
Fonte: (a e b) COSTA, 1995, p.57-59 e 84-85; (c) COSTA, 1936, p. 118-119.

Em 1937, após o projeto do MES e da vinda de Le Corbusier ao Brasil em 1936, Lucio Costa escreve "Documentação Necessária", onde indica a eliminação do telhado como caminho natural da arquitetura que se modernizava naquele momento. (COSTA, 1937). (Figura 2a). Se, por um lado, esta abordagem parece sintetizar e encerrar uma fase inicial de investigações e experimentos do projeto arquitetônico moderno pelos profissionais brasileiros, por outro, indica o desejo de estabelecer um diálogo com a tradição que traz consigo, de maneira evidente, a releitura do uso do telhado. A casa Roberto Marinho (1937) pode ilustrar as reflexões do arquiteto neste período, ao utilizar, de maneira mais crítica ou mais moderna, elementos de procedência da arquitetura colonial. (Figura 2b)

Figura 2: Lucio Costa: (a) Esquema exposto em "Documentação Necessária" (1937); (b) Casa Roberto Marinho (1937).
Fonte: (a) COSTA, 1937; (b) WISNIK, 2001, p.41

Assim, as reflexões e práticas de Lucio Costa vão dar o "tom" da arquitetura brasileira a partir de meados dos anos 30. A partir daí, o telhado vai ser adotado com grande diversidade de soluções: com telha cerâmica ou de fibrocimento, de uma água ou asa de borboleta, decomposto em várias águas. Essas soluções, junto com as grandes aberturas protegidas por elementos vazados, treliças, venezianas e com a associação do concreto a materiais naturais em abundância, como a madeira e a pedra, indicam a tentativa de simbiose do vocabulário da arquitetura moderna com a arquitetura local (SEGAWA, 1999), como podem ilustrar o Grande Hotel de Ouro Preto (1940), de Niemeyer, e o Park Hotel (1944), de Lucio Costa.

Nesses primórdios da arquitetura moderna no Brasil, cabe ainda destacar o uso de telhado de procedência *wrightiana* em algumas casas do início da carreira do arquiteto Vilanova Artigas, como na casa Rio Branco Paranhos (1942). Trata-se de uma solução rapidamente abandonada pelo arquiteto, mas que marca esse espírito de experimentação dos arquitetos brasileiros.

Na década de 50, o uso de telhado, tanto na casa unifamiliar como em outros programas, se faz generalizado. O avanço na técnica da industrialização dos elementos de cobertura leva ao uso de telhados de pouquíssima inclinação, principalmente de uma água ou em asa de borboleta, se configurando como um momento de muita experimentação, o que vai sempre caracterizar a arquitetura moderna brasileira.

Simultaneamente a estes experimentos, é importante destacar que as investigações com o uso da laje plana ainda ganhavam expressão, como demonstram as casas Canoas (1953 - Oscar

Niemeyer), do Arquiteto (1953 - Oswaldo Bratke) e Luiz Forte (1955 - Miguel Forte). Tais casas antecipam uma posição que vai se tornar mais recorrente nas décadas seguintes, a partir da consolidação da “Escola Paulista”. No entanto, apesar de certa hibridez observada nesses anos, o predomínio absoluto é ainda o da ideia de uma casa moderna brasileira que usa e explora as largas potencialidades, tanto técnicas como culturais, do telhado.

UM REPERTÓRIO DE SOLUÇÕES

Uma das chaves de leitura dos arranjos do telhado na casa moderna brasileira perpassa pelo entendimento do partido adotado e da conseqüente geometria dos seus volumes – se partidos compactos, com plantas de grandes dimensões e proporções quadráticas, impondo telhados compositivamente expressivos, com pontos elevados; ou se partidos compactos com proporções retangulares ou aditivos decompostos em alas estreitas e alongadas, possibilitando telhados com baixa inclinação que, com forte caráter planar, enfatizam mais a geometria de suas bases.

Os arranjos com proporções quadráticas foram pouco explorados, merecendo menção alguns projetos de Lúcio Costa - Hungria Machado (1941) e Paulo Candiota (1946) -, onde o arquiteto repete de modo quase literal a tipologia utilizada na Ernesto Gomes Fontes (1930). Contudo, aqui, o vocabulário geral é mais abstrato, ou “mais moderno”, com a decomposição do antigo telhado em várias águas e com o tratamento das fachadas onde os vazios predominam em relação aos cheios. (Figura 3)

Figura 3: Casas com plantas de proporções quadráticas e cobertura “mais tradicional” de Lúcio Costa: (a) Casa Hungria Machado (1941); (b) Casa Paulo Candiota (1946).

Fonte: MINDLIN, 2000, p. 44-45; (b) Acrópole 196, 1955, p. 173-175

Por outro lado, os arranjos compactos com proporções retangulares, coroados por telhado em uma água ou “borboleta”, foram vastamente explorados. Com *telhado em uma água*, merecem destaque as soluções que em que o prisma se apoia em pilotis, como forma de acomodar a casa

na topografia íngreme do terreno, aos moldes das casas de Monlevade (1934), de Lucio Costa. Este esquema compositivo é observado na casa José Pacheco de Medeiros Filho (1946 - Aldary Henrique Toledo) e em projetos residenciais que Oscar Niemeyer desenvolve na década de 40: Cavalcanti (1940), do Arquiteto (1942), Herbert Johnson (1942), Gustavo Capanema (1947). Em todos exemplos, os telhados possuem telhas cerâmicas. Contudo, nos dois últimos, os beirais das empenas transversais não suprimidos, valorizando a expressão formal do prisma puro (Figuras 4a a 4d). *Com telhado em borboleta*, o mesmo esquema é observado na casa Charles Ofaire (1943 - Niemeyer), com telhas de barro, cujos beirais avançam sobre seus limites verticais do volume. (Figura 4e)

Figura 4: Casas compactas de Oscar Niemeyer, com pilotis e telhado de uma água ou telhado asa de borboleta: (a) Casa Cavalcanti (1940); (b) Casa do Arquiteto (1942); (c) Casa Hebert Jhonson (1942); (d) Casa Gustavo Capanema (1947); (e) Casa Charles Ofaire (1943).
Fonte: (a) GOODWIN, 1943 p.162-165; (b) L'A d'Aujourd'hui 13-14, 1947, p. 48; (c) Acrópole 92, 1945, p. 212-213; (d e e) PAPADAKI, 1950, p. 178-179 e p. 116-117

O uso de telhados de uma água, porém, foi explorando em sua mais larga potencialidade na adoção de **arranjos decompostos**, onde alas individualizadas expressavam suas distintas naturezas funcionais, estratégia preconizada pela arquitetura moderna. Estes arranjos viabilizaram a decomposição da cobertura em planos independentes e o afastamento definitivo da forma “piramidal” do telhado tradicional. O telhado assim composto devolvia à cobertura da casa brasileira grande parte da abstração proposta pela arquitetura moderna.

Com um ou dois planos - tipo asa de borboleta -, a composição complexa de telhados, com encontros nem sempre de fácil resolução, teve um protagonismo absoluto na arquitetura residencial brasileira em sua modernidade "mais madura". Algumas estratégias adotadas podem ser destacadas: a) uso de elementos conectores entre os volumes, como varandas, passarelas e pergolados; b) uso de volumes com alturas diferentes, evitando o encontro das águas e o surgimento de rincões, cumeeiras e calhas; c) supressão dos beirais das empenas transversais dos volumes, enfatizando o aspecto volumétrico dos mesmos; d) liberação visual e física dos planos da cobertura em relação às paredes, com a utilização de apoios leves, bem ao gosto *wrightiano*.

Além do abrandamento de problemas técnicos que as impermeabilizações impunham e do desejado diálogo com a tradição, essas soluções favoreceram a expressão volumétrica de suas bases, resultando na percepção do plano de cobertura como “elemento de arquitetura autônomo”. (Figura 5)

Figura 5: Casas modernas com alas independentes, materiais locais e jogos de planos de cobertura: (a) Casa Hildebrando Accioly (1949). Francisco Bolonha; (b) Casa Carlos Ferreira (1949). Carlos Ferreira; (c) Casa Adolpho Boch (1955). Francisco Bolonha
Fonte: (a) L'A d'Aujourd'hui 42-43, 1952, p. 18-21; (b) MINDLIN, 2000, p.54-55; (c) L'A d'Aujourd'hui 103, 1962, p. 76-77

NOVOS MATERIAIS E TÉCNICAS PARA O TELHADO

O repertório das soluções empregadas em arranjos decompostos será consolidado ao longo das décadas de 30 e 40¹ e amplamente replicado nas décadas seguintes. Nas décadas de 50 e 60, por sua vez, as investigações se voltaram mais para a materialidade da cobertura e de seus componentes, impulsionadas pelo maior acesso a novos materiais e tecnologias (ZEIN; JUNQUEIRA, 2010). As antigas telhas de barro que exigiam grandes inclinações dos planos de cobertura passaram a ser substituídas, de maneira mais ampla, por telhas de maiores dimensões e que permitiram, por consequência, menores inclinações, transformando o plano do telhado em um elemento quase horizontal.

Inicialmente, foram exploradas telhas de fibrocimento comuns apoiadas em terças e/ou ripamentos de madeira, como atestam diversos projetos paulistas da década de 40 e início da década de 50. Neles, a baixa inclinação das telhas é explorada em telhados de uma água e curtos beirais, de forma a garantir a identificação visual de alas independentes. Ilustram essa afirmativa projetos de Henrique Mindlin (Casa em São Paulo, 1942) (Figura 6a); do italiano Daniele Calabi (Pavilhão Medici, 1945; Calabi, 1945-46; Cremisini, 1947; Foá 1948-49); e Rino Levi (Levi, 1944; Rodrigues Alves, 1951; Guper, 1951; Hess, 1951; Bernette, 1954). (COSTA, 2011)

Contudo, o uso de telhas do tipo “canaletão”² sugeriu a exploração de generosos beirais, o que, por sua vez, exigiu soluções estruturais para a sustentação dos mesmos. Neste contexto, destacam-se duas soluções recorrentes: a) emprego de vigas/terças de concreto em balanço, dispostas transversalmente ou longitudinalmente no volume - (Figura 6b); b) beirais apoiados por delgadas colunas ou pilares externos, sugerindo um leve exoesqueleto. (Figura 6c)

Figura 6: (a) Casa em São Paulo (1942). Henrique Mindlin; (b) Casa do Arquiteto (1960). Sérgio Bernardes; (c) Casa Israel Klabin (1952). Francisco Bolonha
Fonte: (a) L'A d'Aujourd'Hui, 1942; (b) Zodiac, 11, 1963, p. 48-53; (c) Acrópole, 206, 1955, p. 93-94.

Assim, a cobertura como “elemento de arquitetura autônomo” passou a explorar também a exposição e expressão de seus próprios componentes. Horizontalizado, o plano da cobertura passou a ter menor peso visual na composição, mas a sua independência em relação ao volume-base e a exploração de beirais, bem como dos elementos que o estruturavam, resgataram sua importância compositiva no conjunto.

¹ Também Lucio Costa vai experimentar com telhados decompostos como na Casa Barão de Saavedra (1941). No entanto, o arquiteto vai sempre persistir no uso de telhado mais volumétrico – e tradicional.

² Para sua casa (1960), o arquiteto Sérgio Bernardes encomendou essa telha à empresa Eternit que relutou muito em colocá-la em sua linha de produção. Contudo, após este projeto, a solução foi adotada no Brasil afora e a telha passou a ser uma linha de produção da empresa. (VIEIRA, 2006)

Merecem ainda menção os telhados cujos sistemas construtivos ganharam ênfase compositiva, como os construídos em uma água, estruturados por treliças metálicas e cobertos por telhas também metálicas ou fibrocimento. As casas Maria Carlota de Macedo Soares (1951) e Maria Coutinho Ensch (1961), ambas de Sérgio Bernardes, e a casa de Fim de Semana (1957), de Aldary Henrique Tolledo, são exemplos neste contexto que, ao contraporem técnicas de construção artesanal em suas bases com materiais industrializados em suas coberturas, contrastam peso e leveza. (Figura 7a e 7b)

Ainda no conjunto de casas onde são usados materiais não convencionais e/ou industrializados se destacam aquelas com telhados estruturados por um sistema modular em madeira, coberto por um “sanduíche” - chapas de compensado ou eucatex, isolamento termoacústico, impermeabilização asfáltica ou arremate com chapas metálicas. Ilustram esta solução projetos de Oswaldo Bratke (Pavilhão-estúdio, 1951) e de Marcelo Fragelli (R. Armando, 1955 e Fernando T. Fragoso Pires, 1959), que remetem às *Case Study Houses*, onde a madeira era recorrentemente usada como elemento estrutural e chapas de compensado, como elementos de vedação. (Figura 7c). (HECK, 2015; ALVES, 2014; SEGAWA, DOURADO, 1997).

Figura 7: (a) Casa Maria Carlota de Macedo Soares (1951). Sérgio Bernardes; (b) Casa Maria Coutinho Ensch (1961). Sergio Bernardes; (c) Casa R. Armando (1955). Marcelo Frigelli
Fonte: (a) L'A d'Aujourd'Hui, 42-43, 1952, p.70-71; (b) Arquitetura e Engenharia, 66, 1963, p.20-23; (c) L'A d'Aujourd'Hui, 90, 1960.

ALÉM DA ARQUITETURA MODERNA

A partir da década de 60, com a arquitetura moderna já consolidada no Brasil, os experimentos com o uso do telhado são mais diversificados. Especialmente no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, intensificou-se o uso de técnicas e tipologias tradicionais que, apesar de sempre terem sido empregadas, passaram a ser explicitamente revalorizadas, ou como um contraponto à arquitetura moderna, ou como uma possibilidade de sua própria renovação. Sob argumentos de adequação climática, disponibilidade de materiais locais e orçamentos enxutos, buscava-se a revalorização da imagem gerada a partir do uso de técnicas tradicionais (COTRIM, 2017), muitas vezes, recorrendo a uma representação literal e figurativa.

Na década de 60, casas de Oscar Niemeyer (do Arquiteto em Brasília, 1960) e de Carlos Millan (Praia da Lagoinha, 1967) com telhados de telhas de barro e generosas varandas podem ilustrar as tentativas, nesse momento, de reconciliar cultura erudita e popular.

Nas décadas de 70 e 80, o mesmo pode ser ilustrado por obras de Lucio Costa (Thiago de Mello, 1978; Costa e Moreira Penna, 1980), Paulo Mendes da Rocha (Artemio Furlam, 1973) e Vilanova Artigas. (Figuras 8a e 8b). Deste último, Cotrim (2017) destaca quatro casas de veraneio - Marcílio Schiavon (1970), Elza Bernades (1975), Márcia Nemes Yano (1977), Júlia Romano (1981) -, onde

coberturas em duas águas, tesouras aparentes e telhas de barro são decisivas nas suas imagens. (Figuras 8c e 8d)

Figura 8: Casas com expressão formal entre o erudito e o popular: (a) Casa Costa e Moreira Penna (1980). Lucio Costa e Maria Elisa Costa. (b) Casa Artemio Furlan (1973). Paulo Mendes da Rocha. Fonte: (a) WISNIK, 2001, p. 114; (b) ALVES, 2014, p. 158-163; (c e d) COTRIM, 2017, p. 284-285.

A partir deste contexto, ao longo das décadas de 80, 90 e início dos anos 2000, uma nova geração de arquitetos também recorre a interpretações muito literais deste vocabulário, destacando-se obras, tanto com arranjos compactos (Figuras 9a, 9b, 9c), como com arranjos aditivos (Figuras 9d e 9e).³

Figura 9: Casas contemporâneas com expressão formal entre o erudito e o popular: (a) Juquehy (1999). Grupo SP; (b) Carambó (2001). Una; (c) Peixe Gordo (2012). Arquitetos Associados; (d) Barra do Una (2004). SIAA; (e) Trancoso (2005). Una. Fonte: (a) <http://www.gruposp.arq.br>; (b) <http://www.unaarquitetos.com.br>; (c) <http://www.arquitetosassociados.arq.br>; (d) <http://www.unaarquitetos.com.br>; (e) <http://www.siaa.arq.br>

Por outro lado, simultaneamente, observa-se também a ocorrência de telhados quase planares que exploram materiais industrializados e/ou a elementarização de seus componentes, tal como se observa na arquitetura moderna partir dos anos 50. Neste contexto, projetos dos anos 80 de Marcos Acayaba, como a casa Hélio Olga (1987), com sua cobertura de chapas trapezoidais de alumínio; e, mais recentemente, casas do escritório paulista Nistche (Barra do Sahy, 2002; Praia Preta, 2007) podem ser destacados como exemplos. (Figura 10)

Figura 10: Casas contemporâneas com telhados planares: (a) Casa Hélio Olga (1987). Marcos Acayaba; (b) Casa Barra do Shay (2002). Nistsche; (c) Casa Praia Preta (2007). Nitsche. Fonte: (a) ALVES, 2014, p. 164; (b) <http://www.nitsche.com.br/>

A simultaneidade dessas experiências pode vir ao encontro do que Zein e Bastos (2010) afirmam sobre a arquitetura contemporânea brasileira. Nela, é possível identificar uma “reabilitação da herança moderna” que, ao mesmo tempo em que aceita o “repertório” como parte fundamental da concepção arquitetônica, não se prende à adoção de modelos ou de materiais e sistemas construtivos únicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

³ Além das obras ilustradas na figura, sem pretender esgotar o tema, podem ser citadas casas de escritórios contemporâneos que adotam vocabulário similar: AUM (Aracajú, 2005; Haras Larissa, 2012); BCMF (Ines e Renzo, 2004); DDG (JS, 2007; Chácara do Sol, 2010); Grupo SP (São Francisco Xavier, 1997); MGS (Vale dos Jatobás, 2002); Una (Carapicuíba, 1997).

No Brasil, a abdicação da cobertura encontrou resistências de diversas ordens. A tradição portuguesa, com seus telhados de telhas de barro, estava enraizada na cultura brasileira. A varanda, definida pelo prolongamento da cobertura, se adaptou ao clima e modo de viver neste país. Também sempre foi um lugar de encontro familiar, com mesas e redes dispostas para uma vida preguiçosa. Assim, os entraves para abrir mão do telhado não foram só de natureza tecnológica, mas também de ordem ambiental e cultural.

Neste contexto, o telhado ganhou expressão como elemento também da arquitetura moderna. A estratégia moderna de decomposição dos elementos de arquitetura veio permitir a recriação do telhado no seio de uma linguagem arquitetônica que se preconizava de ruptura.

Ao longo de 30 anos, os arquitetos modernos brasileiros consolidaram uma variada gama de soluções de telhados que vai das soluções em quatro águas e plantas de proporções quadradas de inspiração colonial ao arranjo de alas lineares cobertas por telhados em uma água que valorizam a individualidade formal dos volumes. Os arranjos de telhados em duas águas voltadas para fora, outrora utilizados, são substituídos com frequência por composições de planos convergentes, configurando telhados em “asa de borboleta”. Muitas vezes acontece – em uma atitude bem *Wrightiana* - uma diferenciação entre os planos de uma cobertura liberada - com apoios muito leves - e paredes, às vezes, deliberadamente pesadas.

Nesse universo tipológico, vai-se dos usos de materiais tradicionais, como a madeira, a pedra e a telha de barro, ao uso de material pré-fabricados ou industrializados, como telhas de fibrocimento e estrutura metálica, ocorrendo ainda a mistura de ambos.

Esse repertório de possibilidades de trabalho com o telhado é tão intenso que, paralelamente à arquitetura mais abstrata e prismática, hegemônica no *establishment* arquitetônico brasileiro atual, as soluções relativas ao uso do telhado consolidadas no século XX são referência para a arquitetura contemporânea. Os arquitetos modernos brasileiros indicaram, em uma sistemática e constante investigação, as possibilidades de conversa com a tradição através do telhado, sem deixar de serem “essencialmente modernos”. A arquitetura contemporânea hoje, expõe a universalidade e atemporalidade desse elemento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Tais de Moraes. **Madeira na Arquitetura Moderna Brasileira**. Trabalho Final de Graduação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://issuu.com/taisdemoraes/docs/madeira_na_arquitetura_moderna_bras

CORREIA Telma de Barros. O modernismo e o núcleo fabril: o anteprojeto de Lúcio Costa para Monlevade. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP**, São Paulo, n. 14, 2003. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43359>. Acesso: agosto, 2015.

COSTA, Ana Elísia da. **O gosto pelo Suti: Confluências entre as casas-pátio de Daniele Calabi e Rino Levi**. (Tese de doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura – PROPAR, Porto Alegre, 2011.

- COSTA, Lucio. Anteprojeto para a Villa de Monlevade. Memorial Descritivo. **Revista da Directoria de Engenharia**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, maio 1936
- _____. Documentação Necessária. **Revista do IPHAN**, nº 01, 1937.
- _____. **Lucio Costa**: Registro de uma Vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- COTRIM, Marcio. **Vilanova Artigas**. Casas Paulistas. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2017.
- GOODWIN, Philip. **Brazil Builds**. Architecture new and old 1652-1942. New York, MoMA, 1943.
- HECK, Márcia. **Casas Modernas Cariocas 1930-1965**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura)- Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
- LIMA, Fábio José Martins. Cidade Operária de Monlevade: Novos Conceitos de Morar. **Anais do III Seminário DOCOMOMO Brasil**. São Paulo, 1999. Disponível em: http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_A1F/Fabio_lima.pdf. Acesso: agosto, 2015.
- LUCAS, Luís Henrique Haas. Extroversão e sensualidade: dois ingredientes próprios da escola carioca. **Vitruvius**, São Paulo, ago. 2006. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp378.asp>>. Acesso em: out. 2007.
- MINDLIN, Henrique. **Arquitetura moderna no Brasil**. Aeroplano, Iphan, Ministério da Cultura, Rio de Janeiro; 2ª edição, 2000.
- MONTEZUMA, Roberto (org.). **Arquitetura Brasil 500 anos**. Recife, UFPE, 2002.
- PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer**. New York, 1951.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2. ed. São Paulo: USP, 1999.
- SEGAWA, Hugo; DOURADO, Guilherme Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo: Proeditores, 1997.
- VIEIRA, Monica Paciello. **Sérgio Bernardes**: Arquitetura como Experimentação. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
- WISNIK, Guilherme. **Lucio Costa**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- ZEIN, Ruth Verde; BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Brasil**: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.

Revistas:

Acrópole: 92 (1945); 196 (1955); 206 (1955)

L'A d'Aujourd'hui: 1942; 13-14 (1947); 42-43 (1952); 103 (1962); 90 (1960).

Zodiac: 11 (1963)

Arquitetura e Engenharia: 66 (1963)